

73. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Σ. Φαλιάγκα, Ι. Ναουνούλης, Μ. Ασλανίδου, Φ. Λαζαρέλη, Ν. Μπακίρα, & Ν. Κατσούλας

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος Μαγνησίας, Ελλάδα, nkatsoul@uth.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα σύστημα επάλληλων καλλιεργειών που περιλάμβανε μια καλλιέργεια τομάτας (δότη) και μια καλλιέργεια τοματινιού (δέκτης), ενσωματώνοντας έναν ιοντοεκλεκτικό αισθητήρα, για την παρακολούθηση των επιπέδων νιτρικών ιόντων (NO_3^-) για τη δυναμική προσαρμογή του διαλύματος. Οι μεταχειρίσεις για την καλλιέργεια-δέκτη ήταν: (α) T₁ (μάρτυρας, πλήρες διάλυμα) και T₂ (cascade, χρήση απορροής με ρύθμιση pH και NO_3^-), καθώς και οι συνδυασμοί τους. Η T₂ αύξησε της αποδοτικότητας χρήσης του N, P και K κατά 4,0%, 6,6% και 6,6% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το σύστημα μονοκαλλιέργειας τομάτας (T₀), μειώνοντας παράλληλα την έκπλυση τους στο περιβάλλον κατά 65,6%, 80,4% και 85,6%. Ωστόσο, η παραγωγή μειώθηκε κατά 14,6% σε σχέση με τον μάρτυρα. Συνολικά, το σύστημα αναδεικνύεται βιώσιμη λύση για πιο αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία.

Λέξεις κλειδιά: επάλληλες καλλιέργειες, αποδοτικότητα χρήσης λιπασμάτων, έκπλυση N, P, K

EVALUATION OF NITROGEN AND PHOSPHORUS LEACHING REDUCTION IN A SOILLESS CASCADE CROPPING SYSTEM

S. Faliagka, I. Naounoulis, M. Aslanidou, F. Lazareli, N. Bakira & N. Katsoulas*

*Laboratory of Agricultural Constructions and Environmental Control, Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou Street, 38446, Volos, Magnesia, Greece, *nkatsoul@uth.gr*

ABSTRACT

A cascade cropping system was developed, consisting of a tomato (donor) and a cherry tomato (receiver) crop, incorporating an ion-selective sensor to monitor nitrates (NO_3^-) to enable dynamic adjustment of the nutrient solution. The treatments for the receiver crop were: (a) T₁ (control, full-strength solution) and T₂ (cascade, drainage solution with adjusted pH and NO_3^-), as well as their combinations. Treatment T₂ increased the nutrient use efficiency of N, P, and K by 4.0%, 6.6%, and 6.6%, respectively, compared to the tomato monoculture system (T₀), while simultaneously reducing their leaching into the environment by 65.6%, 80.4%, and 85.6%. However, crop yield was reduced by 14.6% compared to the control. Overall, the system demonstrates a sustainable solution for more resource-efficient and environmentally friendly agriculture.

Keywords: cascade cropping, nutrient use efficiency, N, P, K leaching

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν και η υδροπονική καλλιέργεια έχει καθιερωθεί ως μια αποτελεσματική και ευρέως αποδεκτή μέθοδος παραγωγής, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις σε νερό και θρεπτικά στοιχεία. Η ενσωμάτωση συστημάτων επάλληλων καλλιεργειών (cascade hydroponics) αναδεικνύεται ως μια καινοτόμος προσέγγιση που μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την αποδοτικότητα χρήσης των εισροών, αξιοποιώντας την απορροή της κύριας καλλιέργειας για την άρδευση δευτερευουσών καλλιεργειών (Hosseinzadeh et al., 2017, Elvanidi et al., 2020).

Αντιθέτως, τα ανοιχτά και ημι-κλειστά υδροπονικά συστήματα οδηγούν συχνά σε σημαντικές απώλειες νερού και θρεπτικών συστατικών μέσω απορροών, συμβάλλοντας στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος (Puccinelli et al., 2023α). Στο πλαίσιο αυτό, τα κλειστά συστήματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις θερμοκηπιακές εφαρμογές, καθώς επιτρέπουν την ορθολογική χρήση των εισροών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής (Katsoulas et al., 2015).

Η τεχνολογία των επάλληλων καλλιεργειών βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση των απορροών της κύριας καλλιέργειας για την άρδευση μιας ή περισσότερων δευτερευουσών καλλιεργειών, συνήθως με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην αλατότητα. Παρότι η επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου διαλύματος μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση της αλατότητας, η πρακτική αυτή συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του συνολικού όγκου αποβλήτων. Όταν η περαιτέρω αξιοποίηση του διαλύματος στο ίδιο σύστημα δεν είναι εφικτή λόγω τεχνικών περιορισμών ή αυξημένης αλατότητας, μπορεί να κατευθυνθεί προς καλλιεργείες με υψηλή ανθεκτικότητα σε αλατότητα (Massa et al., 2020, Puccinelli et al., 2023β) ή να αξιοποιηθεί σε εναλλακτικά συστήματα, όπως η παραγωγή μικροφυκών (Richa et al., 2020, Faliagka et al., 2024).

Σε σύγκριση με τα υδροπονικά συστήματα μονοκαλλιέργειας, τα συστήματα επάλληλων καλλιεργειών παράγουν αισθητά λιγότερα υγρά απόβλητα, καθώς τα θρεπτικά διαλύματα επαναχρησιμοποιούνται αντί να απορρίπτονται μετά από κάθε κύκλο. Αυτό έχει διπλό όφελος: την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και τη μείωση του οικολογικού κινδύνου που συνδέεται με τις απορροές (Incrocci et al., 2003, Naounoulis et al., 2024).

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση των νιτρικών ιόντων, τα οποία αποτελούν ένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά που καταλήγουν στο περιβάλλον μέσω της απορροής. Η επαναχρησιμοποίησή τους στην άρδευση δευτερευουσών καλλιεργειών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης, υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης παρακολούθησης και προσαρμογής τους. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούνται προηγμένα τεχνολογικά μέσα, όπως οι ιοντοεκλεκτικοί αισθητήρες, οι οποίοι παρέχουν συνεχή και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τα επίπεδα θρεπτικών στα συστήματα υδρολίπανσης (Xu et al., 2020). Οι τεχνολογίες αυτές ενισχύουν την ακρίβεια στη διαχείριση των λιπασμάτων και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των υδροπονικών πρακτικών.

Ωστόσο, μια από τις βασικότερες προκλήσεις στην εφαρμογή των συστημάτων επάλληλων καλλιεργειών είναι η αξιολόγηση της ικανότητας του ανακυκλωμένου διαλύματος να καλύψει επαρκώς τις θρεπτικές ανάγκες των δευτερευουσών καλλιεργειών. Επιπλέον, καθοριστικής σημασίας είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης αναλογίας καλλιεργούμενης επιφάνειας μεταξύ των καλλιεργειών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα χρήσης γης. Παρότι η τεχνολογία παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες, οι ολοκληρωμένες μελέτες που εξετάζουν παραμέτρους όπως η αποδοτικότητα νερού, η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών και οι βέλτιστοι συνδυασμοί καλλιεργειών, παραμένουν περιορισμένες (Naounoulis et al., 2024). Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση

της μείωσης της έκπλυσης αζώτου και φωσφόρου σε ένα σύστημα επάλληλης υδροπονικής καλλιέργειας που περιλαμβάνει μία κύρια καλλιέργεια τομάτας και μία δευτερεύουσα καλλιέργεια τοματινιού. Πέραν των θρεπτικών απωλειών, εξετάστηκε επίσης η κατανάλωση νερού και η συνολική παραγωγικότητα του συστήματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρέχουν επιπλέον χρήσιμες κατευθύνσεις για τη βέλτιστη κατανομή της καλλιεργούμενης επιφάνειας μεταξύ των δύο ειδών.

2. ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1. Πειραματικός Σχεδιασμός

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο θερμοκηπιακό πάρκο του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή του Βελεστίου (39° 22', 22° 44', 85 μ.). Η μεταφύτευση της κύριας (*Solanum lycopersicum* cv. Ekstasis x Defensor) και της δευτερεύουσας (*Solanum lycopersicum* cv. Mojito x Defensor) καλλιέργειας πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2024, σε δύο γοτθικού τύπου θαλάμους θερμοκηπίου από πολυαιθυλένιο, συνολικής, και καλλιεργούμενης έκτασης 240 m², και 190 m², ο καθένας αντίστοιχα. Κάθε θάλαμος περιλάμβανε 6 υδροπονικά κανάλια. Η οροφή διέθετε συνεχές άνοιγμα για αερισμό, ενώ το σύστημα ψύξης αποτελούνταν από υγρή παρειά και ανεμιστήρα. Τα φυτά τοποθετήθηκαν σε κύβους πετροβάμβακα (7,5x7,5 cm) και εν συνεχεία σε σάκους πετροβάμβακα (Grodan International, Roermond, Ολλανδία). Η πυκνότητα φύτευσης ήταν 2,5 φυτά ανά m². Το κλίμα (Sercom, Ολλανδία), και το σύστημα άρδευσης (Argos Electronics, Αθήνα, Ελλάδα) ρυθμιζόνταν αυτόματα. Η μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας στον θάλαμο της τομάτας ήταν 23,4±0,06°C με σχετική υγρασία 71,7±0,23%, ενώ στον θάλαμο της τοματινιού ήταν 26,4±0,08°C με σχετική υγρασία 49,7±0,19%. Για την αξιολόγηση της επίδρασης της επαναχρησιμοποίησης των απορροών της κύριας καλλιέργειας τομάτας (T₀) στην ανάπτυξη της δευτερεύουσας καλλιέργειας τοματινιού, εφαρμόστηκαν δύο πειραματικές μεταχειρίσεις, (α) T₁: ο μάρτυρας, όπου τα φυτά τοματινιού αρδεύτηκαν με τυπικό υδροπονικό θρεπτικό διάλυμα που χρησιμοποιείται σε ανοιχτά συστήματα καλλιέργειας τομάτας, και (β) T₂: η μεταχείριση της επάλληλης καλλιέργειας (cascade), όπου τα φυτά τοματινιού αρδεύτηκαν με 100% ανακυκλωμένο θρεπτικό διάλυμα από την κύρια καλλιέργεια, αφού προηγουμένως έγινε ρύθμιση του pH και της συγκέντρωσης νιτρικών (NO₃⁻). Επιπλέον, μελετήθηκε ο συνδυασμός των δυο καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψιν την ορθή αναλογία καλλιεργούμενης επιφάνειας (T₃).

Για την προετοιμασία του διαλύματος άρδευσης της μεταχείρισης T₂, απαιτήθηκε προσαρμογή των επιπέδων NO₃⁻ στην απορρόφηση της τομάτας (T₀), χρησιμοποιώντας έναν ιοντοεκλεκτικό αισθητήρα ειδικό για νιτρικά ιόντα (s::can GmbH, Βιέννη, Αυστρία), ενσωματωμένο στη κεφαλή υδρολίπανσης. Αρχικά, το pH ρυθμιζόταν ώστε να βρίσκεται εντός του βέλτιστου εύρους για την απορρόφηση των θρεπτικών. Στη συνέχεια, γινόταν μέτρηση των συγκεντρώσεων των NO₃⁻. Σε περιπτώσεις που η συγκέντρωση των NO₃⁻ υπερέβαινε τα επιθυμητά όρια, πραγματοποιούνταν αραίωση με προσθήκη νερού. Αντιθέτως, όταν τα επίπεδα των NO₃⁻ ήταν χαμηλότερα, προστίθετο συμπληρωματικό πυκνό διάλυμα. Πριν από τη διανομή του προσαρμοσμένου διαλύματος στα φυτά της μεταχείρισης T₂, καταγράφονταν ο όγκος του προστιθέμενου νερού, το τελικό pH, η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) και η συγκέντρωση των NO₃⁻.

Η κύρια καλλιέργεια τομάτας (T₀) και η μεταχείριση μάρτυρας T₁ του τοματινιού αρδεύτηκαν με το εξής θρεπτικό διάλυμα για καλλιέργειες τομάτας σε ανοιχτά

συστήματα: 12,9 mM N- NO₃⁻, 1,0 mM N-NH₄⁺, 1,5 mM P-H₂PO₄⁻, 4,5 mM S-SO₄²⁻, 4,9 mM Ca²⁺, 7,5 mM K⁺, 3,0 mM Mg²⁺, 0,7 μM Cu²⁺, 15,0 μM Fe²⁺, 12,0 μM Mn²⁺, 0,5 μM Mo²⁺ και 4,0 μM Zn²⁺. Η μέση σύσταση του θρεπτικού διαλύματος της μεταχείρισης T₂ ήταν: 13,5 mM N- NO₃⁻, 0,27 mM N-NH₄⁺, 0,78 mM P-H₂PO₄⁻, 5,6 mM Ca²⁺, 3,9 mM K⁺. Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συστήματος επάλληλων καλλιεργειών πραγματοποιήθηκε εβδομαδιαία παρακολούθηση παραμέτρων, όπως η έκπλυση αζώτου και φωσφόρου, η αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων και η παραγωγικότητα των καλλιεργειών, καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος.

2.2. Στατιστική Ανάλυση

Η σύγκριση των μέσων όρων πραγματοποιήθηκε με ανάλυση One Way ANOVA σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ($p \leq 0,05$), με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciences, IBM, Armonk, NY, ΗΠΑ). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος LSD (Least Significant Difference) στο επίπεδο σημαντικότητας 5,0%.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1. Διαχείριση θρεπτικού διαλύματος

Ένας σημαντικός παράγοντας στον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού συστήματος επάλληλων καλλιεργειών είναι η επιλογή της κατάλληλης αναλογίας μεταξύ των δυο καλλιεργούμενων επιφανειών. Αυτή η ισορροπία διασφαλίζει ότι η απορροή, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, της κύριας καλλιέργειας μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της δευτερεύουσας καλλιέργειας. Στην παρούσα μελέτη, ο συνολικός όγκος άρδευσης και απορροής της κύριας καλλιέργειας τομάτας (T₀) ήταν 398,4 L m⁻² και 134,5 L m⁻² αντίστοιχα. Για την υδρολίπανση της μεταχείρισης T₂, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 348,0 L m⁻². Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι η απορροή από 1 m² της κύριας καλλιέργειας θα μπορούσε να αρδεύσει 0,4 m² της δευτερεύουσας καλλιέργειας. Σημαντικό είναι ότι μόνο το 10% του αρχικού όγκου άρδευσης χάθηκε στο περιβάλλον, σε σύγκριση με ένα τυπικό ποσοστό απορροής 33,8% (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Συνολική κατανάλωση θρεπτικού διαλύματος (L m⁻²) που καταγράφηκε για την καλλιέργεια τομάτας (T₀), και τις μεταχειρίσεις τοματινιού (T₁: μάρτυρας, T₂: cascade) και το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών (T₃).

Λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τις βέλτιστες αναλογίες για συστήματα επάλληλων καλλιεργειών. Για παράδειγμα, οι García-Carróns et al. (2018) χρησιμοποίησαν μια αναλογία 1:4 με δενδρολίβανο που αρδευόταν από απορροές υδροπονικής καλλιέργειας

πεπονιού. Οι Incrocci et al. (2003) έδειξαν ότι η απορροή από ένα ημι-κλειστό σύστημα καλλιέργειας τομάτας θα μπορούσε να καλύψει έως και το 50% των αναγκών μιας δευτερεύουσας καλλιέργειας τομάτας. Πιο πρόσφατα, οι Naounoulis et al. (2024) εντόπισαν αναλογία επιφανειών 3:1 μεταξύ αγγουριού (κύρια καλλιέργεια) και πεπονιού (δευτερεύουσα καλλιέργεια).

3.1 Έκπλυση και Αποδοτικότητα Χρήσης Θρεπτικών Στοιχείων

Το Σχήμα 2(α) παρουσιάζει τις συνολικές απορρίψεις αζώτου (N), φωσφόρου (P) και καλίου (K) στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου για την κύρια καλλιέργεια, τη δευτερεύουσα καλλιέργεια και το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών. Το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών (T₃) παρουσίασε σημαντική μείωση στην έκπλυση θρεπτικών στοιχείων σε σύγκριση με όλες τις μονοκαλλιέργειες και τις μεταχειρίσεις της δευτερεύουσας καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση 66%, 80%, και 86% στις απώλειες αζώτου, φωσφόρου και καλίου, αντίστοιχα, σε σχέση με τη μονοκαλλιέργεια τομάτας (T₀). Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της έκπλυσης βασικών μακροθρεπτικών στοιχείων στο περιβάλλον, που σχετίζονται με τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων επάλληλων καλλιεργειών στη μείωση των απωλειών θρεπτικών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έχει επιβεβαιωθεί και από προηγούμενες μελέτες (Incrocci et al., 2003; Muñoz et al., 2010; García-Caparrós et al., 2015; Elvanidi et al., 2020; Naounoulis et al., 2024).

Σχήμα 2. (α) Έκπλυση θρεπτικών στοιχείων (g m⁻²) αζώτου (N), φωσφόρου (P) και καλίου (K) στο περιβάλλον και (β) Αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE, kg kg⁻¹), φωσφόρου (PUE, kg kg⁻¹) και καλίου (KUE, kg kg⁻¹), όπως καταγράφηκαν για την καλλιέργεια τομάτας (T₀), και τις μεταχειρίσεις τοματινιού (T₁: μάρτυρας, T₂: cascade) και το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών (T₃).

Ομοίως, η αποδοτικότητα χρήσης αζώτου (NUE), φωσφόρου (PUE) και καλίου (KUE) βελτιώθηκε κατά 4,0%, 6,6% και 6,6% αντίστοιχα στο σύστημα επάλληλων καλλιεργειών σε σύγκριση με τη μονοκαλλιέργεια τομάτας. Παρόλο που αυτές οι αυξήσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές σε σχέση με τη μονοκαλλιέργεια τομάτας, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση συγκρίνοντας το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών με τη μονοκαλλιέργεια τοματινιού, με αύξηση της NUE, PUE και KUE κατά 60,7%, 59,0% και 59,7% αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα των Naounoulis et al. (2024), οι οποίοι κατέγραψαν αύξηση 22% στην NUE και PUE συγκρίνοντας ένα σύστημα επάλληλων

καλλιεργειών αγγουριού–πεπονιού με μια μονοκαλλιέργεια αγγουριού. Συνολικά, η αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα των επάλληλων καλλιεργειών δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά από αυτές της μονοκαλλιέργειας τομάτας, υποδηλώνοντας ότι η τομάτα, ως κύρια καλλιέργεια, μπορεί να υποστηρίξει επαρκώς τη συγκαλλιέργεια τοματινιού σε αναλογία κατανομής 1:0,4 m².

3.2 Απόδοση καλλιέργειας

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, οι τελικές αποδόσεις των δύο μεταχειρίσεων τοματινιού παρουσίασαν σημαντικές διαφορές, με την μεταχείριση του μάρτυρα (T₁) να αποδίδει 6,6 kg m⁻² και τη μεταχείριση T₂ 5,7 kg m⁻², αντιστοιχώντας σε μείωση της απόδοσης κατά 14,6%. Η μείωση στην απόδοση της μεταχείρισης T₂ μπορεί να αποδοθεί στις σχετικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων στο διάλυμα άρδευσης όπως φαίνεται στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του Σχήματος 2(α), όπου η έκπλυση καλίου ήταν σημαντικά χαμηλότερη στη μεταχείριση T₂, γεγονός που υποδηλώνει την ανεπαρκή διαθεσιμότητα καλίου, ενός κρίσιμου μακροθρεπτικού για την ανάπτυξη των καρπών.

Σχήμα 3. Συνολική απόδοση (kg m⁻²) που καταγράφηκε για την καλλιέργεια τομάτας (T₀), και τις μεταχειρίσεις τοματινιού (T₁: μάρτυρας, T₂: cascade) και το σύστημα επάλληλων καλλιεργειών (T₃).

Τα αποτελέσματα αυτά διαφέρουν από αυτά των Naounoulis et al. (2024), οι οποίοι δεν ανέφεραν σημαντικές διαφορές στις αποδόσεις της δευτερεύουσας καλλιέργειας στο σύστημα τους. Ωστόσο, αυτή η διαφορά οφείλεται πιθανόν στα ειδικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών. Η τομάτα είναι γνωστή για τις αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική εξάντληση των θρεπτικών στο διάλυμα απορροής, ειδικά όταν αυτό ανακυκλώνεται, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα βασικών στοιχείων για τη δευτερεύουσα καλλιέργεια. Επιπλέον, οι ανάγκες σε κάλιο για το πεπόνι είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με το αγγούρι, ενώ στον συνδυασμό τομάτας – τοματινιού της παρούσας έρευνας, οι ανάγκες των δύο καλλιεργειών είναι παρόμοιες. Συνεπώς, τα μειωμένα επίπεδα θρεπτικών, ιδιαίτερα του καλίου, στο ανακυκλωμένο διάλυμα απορροής του συστήματος, πιθανόν συνέβαλαν στην παρατηρούμενη μείωση της παραγωγικότητας στη μεταχείριση T₂.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε τις δυνατότητες των συστημάτων επάλληλων καλλιεργειών να ενισχύσουν την αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων και να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές απώλειες. Σε σύγκριση με τα συστήματα μονοκαλλιέργειας, η προσέγγιση ‘cascade’ μείωσε σημαντικά την έκπλυση αζώτου, φωσφόρου και καλίου. Παρά τη βελτίωση

της αποδοτικότητας των εισροών, παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγικότητας της δευτερεύουσας καλλιέργειας τοματινού, πιθανώς λόγω ελλείψεων, κυρίως καλίου. Ο συνδυασμός τομάτας-τοματινού παρουσίασε προκλήσεις λόγω των παρόμοιων θρεπτικών απαιτήσεών τους, σε αντίθεση με άλλους συνδυασμούς καλλιεργειών που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν. Παρά τις απώλειες στην απόδοση, τα περιβαλλοντικά οφέλη και η βελτίωση στην αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων υποστηρίζουν την περαιτέρω διερεύνηση αυτών των συστημάτων. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής υδρολίπανσης και στην αξιολόγηση ευρύτερων συνδυασμών καλλιεργειών. Τα συστήματα αυτά αποτελούν μια βιώσιμη εναλλακτική για καλλιέργεια υπό συνθήκες περιορισμένων πόρων.

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του έργου ECONUTRI, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης Αρ. 101081858.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Elvanidi A., Reascos C.M.B., Gourzoulidou E., Kunze A., Max J.F.J., Katsoulas, N., 2020. *Implementation of the circular economy concept in greenhouse hydroponics for ultimate use of water and nutrients*. Horticulturae, 6 (4):83.
- Faliagka S., Kountrias G., Dimitriou E., Álvarez-Gil M., Blanco-Vieites M., Magrassi F., Katsoulas N., 2024. *Development of a greenhouse wastewater stream utilization system for on-site microalgae-based biostimulant production*. AgriEngineering, 6 (3) (2024), pp. 1898-1923.
- García-Caparrós P., Llanderal A., Maksimovic I., & Lao M. T., 2018. *Cascade cropping system with horticultural and ornamental plants under greenhouse conditions*. Water, 10(2), 125.
- Hosseinzadeh S., Verheust Y., Bonarrigo G., Van Hulle S., 2017. *Closed hydroponic systems: operational parameters, root exudates occurrence and related water treatment*. Rev. Environ. Sci. Biotechnol. 16, 59–79.
- Incrocci L., Pardossi A., Malorgio F., Maggini R., Campiotti C.A., 2003. *Cascade cropping system for greenhouse soilless culture*. Acta Hort. 609, 297–300.
- Katsoulas N., Savvas D., Kitta E., Bartzanas T., Kittas C., 2015. *Extension and evaluation of a model for automatic drainage solution management in tomato crops grown in semi-closed hydroponic systems*. Comput. Electron. Agric. 113, 61–71.
- Massa D., Magan J.J., Montesano F.F., Tzortzakis N., 2020. *Minimizing water and nutrient losses from soilless cropping in southern Europe*. Agric. Water. Manage 241, 106395.
- Munoz P., Paranjpe A., Montero J.I., Anton A., 2012. *Cascade crops: An alternative solution for increasing sustainability of greenhouse tomato crops in Mediterranean zone*. In: XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on 927, pp. 801–805.
- Naounoulis I., Faliagka S., Levizou E., & Katsoulas N., 2024. *Cascade hydroponics enhanced water and nutrients use efficiency in a greenhouse cucumber-melon crop combination*. Scientia Horticulturae, 338, 113822.
- Puccinelli M., Carmassi G., Pardossi A., Incrocci L., 2023b. *Wild edible plant species grown hydroponically with crop drainage water in a Mediterranean climate: Crop yield, leaf quality, and use of water and nutrients*. Agric. Water. Manage 282, 108275.
- Puccinelli M., Galati D., Carmassi G., Rossi L., Pardossi A., Incrocci L., 2023a. *Leaf*

production and quality of sea beet (Beta vulgaris subsp. maritima) grown with saline drainage water from recirculating hydroponic or aquaculture systems. Scientia Horticulturae 322, 112416.

Richa A., Touil S., Fizir M., Martinez V., 2020. *Recent advances and perspectives in the treatment of hydroponic wastewater: a review.* Rev. Environ. Sci. Bio/Technol. 19 (4), 945-966.

Xu K., Kitazumi Y., Kano K., Shirai O., 2020. *Automatic management of nutrient solution for hydroponics-construction of multi-ion stat.* Analytical Sciences, 36(9),